

Teelt en oogst van walnoten in Duitsland: geschikte variëteiten, systeemontwerp en oogsttechnieken

www.af4eu.eu

De grote verscheidenheid aan walnotencultivars, elk met zijn unieke eigenschappen, vereist een weloverwogen selectie voor het planten.

De teelt van walnotenbomen (*Juglans regia*) heeft een lange geschiedenis in grote delen van Europa, waaronder Duitsland, sinds de Romeinse tijd. Tegenwoordig worden walnoten zeer gewaardeerd op de markt, vooral vanwege hun voedzame noten en zeer duurzame hardhout. Door ze in agroforestry op te nemen, kan de winstgevendheid met 10 tot 50% worden verhoogd.

In Duitsland neemt de vraag naar walnootproducten toe, maar de meeste worden geïmporteerd uit andere landen, zoals de VS en Frankrijk. Momenteel blijft de commerciële productie van walnoten beperkt tot een paar honderd hectare, grotendeels als gevolg van overexploitatie tijdens de wereldoorlogen. Daarom zou de groeiende aantrekkingskracht op de markt nieuwe kansen kunnen bieden voor regionaal geproduceerde walnoten en tegelijkertijd ecosysteemdiensten kunnen bevorderen.

Een effectief systeemontwerp, geschikte rassen en oogsttechnieken zijn echter cruciaal voor een succesvolle commerciële productie. Aanbevolen Duitse rassen zijn onder meer "KurmarkerWalnuss", "Ockerwitzer Lange", "Seifersdorfer Runde" en de Geisenheimer rassen "No. 26", "No. 139" en "Wunder von Monrepos". Daarnaast zijn populaire variëteiten van buitenlandse oorsprong "Franquette", "Lara" en "Femor" (Frankrijk), "Scharsch" (Amerikaanse variëteitselectie van Franquette), "Broadview" (Canada) en "Mars" (Tsjechië).

In agroforestry worden walnoten vaak in stroken geplant om de teelt en oogstbaarheid te optimaliseren. In de meeste gevallen lijkt een afstand van 12-15 m tussen elke boom raadzaam om zowel de blootstelling aan zonlicht als de luchtstroom te verbeteren, terwijl het ziekterisico en de concurrentie tot een minimum worden beperkt.

Oogsttechnieken omvatten zowel handmatige als mechanische methoden. De afzonderlijke werkstappen omvatten:

1. Schudden
2. Inzameling (bijv. door mechanische inzamelmachines, gemonteerde of draagbare apparaten)
3. Sorteren

Mits vooraf met bepaalde criteria rekening wordt gehouden, hebben Duitse agroforestry-systemen een groot potentieel voor een succesvolle walnotenteelt!

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.